

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИНАРОСАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАБОТЕ С ПРОДУКЦИЕЙ ТУШ ВЫНУЖДЕННО УБИТЫХ ЖИВОТНЫХ

**Тураев О.Ш., Абдурахманова Н.Ш., Тухтамишов Н.С., Камолов Ф.Б.,
Мингишев Ю.Ю.**

В данной статье рассматриваются правила безопасности жизнедеятельности работников ветеринарно-санитарной экспертизы в лаборатории. Основные требования, предъявляемые к государственным лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы. Правила обращения с патогенным материалом, химическими реактивами и оказание первой неотложной помощи. А также рассмотрена пожарная и медицинская безопасность.

THE REQUIREMENT OF SAFETY IN THE LABORATORY OF VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION WHEN WORKING WITH THE PRODUCTS OF CARCASSES OF FORCIBLY KILLED ANIMALS

**Turaev O.Sh., Abdurakhmanova N.Sh., Tuxtamishov N.S., Kamolov F.B.,
Mingishev Y.Y.**

This article discusses the rules of life safety of veterinary and sanitary

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

examination workers in the laboratory. The main requirements for state laboratories of veterinary and sanitary expertise. Rules for handling pathogenic material, chemical reagents and first aid. Fire and medical safety were also considered. Key words: life safety, veterinary and sanitary examination, laboratory, safety rules.

Правила безопасности жизнедеятельности работников ветеринарно-санитарной лаборатории устанавливают требования по формированию и поддержанию безопасности рабочей среды на рабочем месте в основном лабораториях. Как и во всех других правилах по безопасности, должно быть выделено основное лицо, в дальнейшем отвечающее за безопасность. А также чтобы все сотрудники были персонально ответственны за свою собственную безопасность во время выполнения работы и за безопасность других людей, которых это может затрагивать. Так как лаборатории санитарной экспертизы работают с патогенными для человека микроорганизмами высокого уровня опасности, они нуждаются в дополнительных требованиях по обеспечению безопасности. Основные требования, предъявляемые к государственным лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы (ГЛВСЭ) изложены в «Положении о государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках», утвержденном 29 апреля 1998 г. (№13-7-2/1225).

В нем указано, что ГЛВСЭ на продовольственных рынках является органом госветнадзора, организуется на постоянно действующем рынке

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

специализирующимся на торговле животными, птицей, рыбой, пчелами, продукцией животного и растительного происхождения.

Все это необходимо для обеспечения

безопасности работников и предотвращения появления возможных рисков.

К работе в лаборатории в основном могут быть допущены лица, которые ознакомились с инструкцией по правилам безопасности и которые прошли инструктаж в соответствии с необходимыми требованиями положения о порядке проведения инструктажа рабочих по безопасным методам работы на предприятиях и организациях системы Министерства сельского хозяйства.

Главными источниками опасности в лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы являются:

1. работы с едкими и взрывоопасными веществами (кислоты, щелочи);
2. контакты с контаминированной продукцией;
3. работа, связанная с напряжением зрения;
4. работы с электрооборудованием и приборами

Все сотрудники лаборатории при входе в помещение обязаны надевать специальную одежду, состоящую из халата, медицинского колпака, специальную обувь. Оставляя уличную одежду с обувью в специально выделенном для этого месте.

При проведении экспертизы используют дополнительные средства защиты: маски, перчатки, по необходимости очки и клеенчатый.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Санитарную обработку и стирку спецодежды следует проводить по мере загрязнения и в помещении лаборатории. Выносить спецодежду за пределы лаборатории запрещено.

Работникам лабораторий запрещается:

1. выходить за пределы лаборатории в спецодежде и обуви;
2. надевать верхнюю одежду поверх халата;
3. вносить в производственные помещения лаборатории посторонние вещи;
4. курить, принимать пищу на рабочем месте или хранить ее в пределах лаборатории. Для приема пищи предоставляется специально выделенное помещение.

Также за каждым работником определенного отдела (бактериологического, вирусологического, серологического и других отделов) закрепляется определенное рабочее место. На котором каждый работник обязан всегда поддерживать порядок и чистоту. Где лабораторные столы не должны быть загромождены отработанным материалом и посудой. А приборы и реактивы должны быть расставлены по местам так, чтобы не мешать работе.

Список литературы

1. Восколупов, Е. Г. Безопасность труда при работе на посевной / Е. Г. Восколупов, Н. Г. Папченко, П. В. Крот // Традиционная и инновационная

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

наука: история, современное состояние, перспективы: сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции, Магнитогорск, 13 марта
2022 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна",
2022.

– С. 99-103.

2. Колоболоцкий, Г. В. Практикум по ВСЭ / Г. В. Колоболоцкий. – М.:
Колос. – 2020 – 307 с.

3. Макаров, В. А. Ветсанэкспертиза пищевых продуктов на рынках и в
хозяйствах / В. А. Макаров. - М.: Колос. – 2021 – 192 с.

4. Национальный стандарт российской федерации. Требования
безопасности. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<https://docs.cntd.ru/document/1200065691>

5. Основные требования к государственным лабораториям
ветеринарносанитарной экспертизы (ГЛВСЭ). [Электронный ресурс]. Режим
доступа:

<https://megaobuchalka.ru/5/1233.html>

6. Пищевая ценность и технологические свойства мяса. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34989717>

7. Правила безопасности для работников лаборатории
ветеринарносанитарной экспертизы. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://studref.com/349276/bzhd/pravila_bezopasnosti_proizvodstvennoy_sanitarii

[_ra
botnikov_laboratorii_veterinarno_sanitarnoy_eksper](#)

8. Финогенов, Е.А. Проблемы нормативно-правового регулирования

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

качества и безопасности пищевой продукции в Российской Федерации
/Финогенов Е.А., Шпак Т.И., Насиров Ю.З. //В сборнике: Инновационные
технологии продуктов питания и кормов. материалы международной
научнопрактической конференции. пос. Персиановский, 2021. С. 105-108.

